

**“Муסיқа илмининг риёзиёт фанлари уйғунлигидаги
хақиқати”**

Рузиева Хосият Расуловна- Бухоро давлат педагогига институти, муסיқа таълими ва санъат таълим йўналиши I босқич магистри.

Аннотация: Маколада муסיқанинг риёзиёт фанлари билан қанчалик боғлиқ эканлигини очиб берилган. Қолаверса асримиз давомчиларига жумбоқ бўлиб бўлиб қолмас масалаларга ойдинлик киритилган. Олим, мутаффакирлар илм хазинасидан келтирилган кўплаб мисоллар ҳам мавжуд.

Калит сўзлар:

Интеграция/Ритм/Табобат/Риёзиёт/Тригонометрия/Пулс/Нисбийлик назарияси/Энциклопедист/Психология

Аннотация: В статье раскрывается связь музыки с сложными науками. Кроме того, были выяснены вопросы, которые остаются загадкой для продолжателей нашего века. Есть также немало примеров из сокровищницы знаний ученых и мыслителей.

Ключевые слова:

Интеграция/Ритм/Медицина/Сложные науки/Тригонометрия/Пулс/Относительность/Энциклопедист/Психология

Хаёт ўзининг чамбарчас боғлиқлик ходисалари билан қизиқ ҳамда ўрганилиши керак бўлган уммон каби сермазмундир. Худди шундай муסיқа бу алоҳида санъат дунёсига тегишли касб ҳисобланмайди. Хар бир фан, касб ва ҳаракатимизнинг замирида санъатнинг бир бўлаги ҳисобланмиш муסיқанинг элементлари билан ҳамоҳангдир. Буни ўрганишда асрлар ва мутаффакир олимларнинг изланишлари яққол мисол бўлаолади. Табобат илмининг зиёси Абу Али ибн Сино нисбатларни ушлаб кўриб аниқлашни жуда муҳим деб ҳисоблайди. (Ўзининг *Тиб қонунлари I-том 248-249 бетларда*). Яъни нисбат бу- томир уришининг бўлинишидир. Худди шундай товушнинг кетма-кетлиги ёкида куйдаги оҳангнинг бирин- кетинлиги ҳам юрак уриши ва томирдаги тўлқинсимон зарбалар ҳисобланади. Хар бир тўлқин бу бир куй ифодасидир. Бу ўз усулида оҳанг даражалари бир-бири орқали уйғун келишини ўрганган, ҳамда муסיқани

назарий жихатдан ўрганишига ва амалда қилинган ишни назариясидан маълум бўлган куйга солиштириш қобилиятига эга бўлган киши учун (яъни мусикачи учун) онсонроқдир. Бундай инсон диққатини томир уришига жалб қилганида ритмни дарровда ҳис этади.

Ундан ташқари Ибн Сино ўзининг тиб қонунлари IV том китобининг 25 бет биринчи фасл (яъни ^11)да ғазабланишдан келиб чиқадиган бир кунлик иситманидавосини: у касалга айнан ёқимли тинчлантирувчи мусика ва ҳиқоялар турли ажойиб манзаралардан иборат шодлантирувчи нарсалар билан машғул қилиш даркор деб ёзади. Айнан инсон онгида бошқа туйғулар пайдо бўлган даврда у тана оғриғидан бироз йироқлашади. Чунки инсон мияси маълум нарсага боғлиқ бўлиб қаратилса ўнг ва чап мия қисми бараварига айнан ўша нуқтада бўлади. Фалсафий ўйлаб қараганда биз билган уч йўналиш ёкида касб ўзаро уйғунлиги билан ҳаётимизни давомийлиги, гўзаллашишининг асосий омилидир.

Юқоридаги фикрнинг асоси бу буюк математик олимларнинг бугунги кунимизгача бизга даркор фанларнинг яралиши нуқтаи назаридан келган ҳолда тузилди. Ушбу фанларни интеграция жараёнига боғласак кўплаб шахсларга савол бўлган нарсаларига ойдинлик бўлар эди.

Муаллими аввал Аристотель

Муаллими сони Форобий

Аристотель метофизика асарини ёзган муаллими аввал саналади. Унинг бу асари кўп йилдан сўнг Форобий шарҳлар ёзиб чиқади. Фаробий бу шарҳидан сўнг муаллими сони мақомига эга шарҳ олими ҳисобланади. Асрлар ўтгандан сўнг бу

асар Ибн Синонинг кўлига тушиб қолади ва олдинга мутоола қилиб мазмунини англамайди. Асар мураккаб ва ҳалқ тилида бўлмаганини сезган ибн Сино йигирма мартаба ўқиб охирги мартабасида англаган. Ал-шифо асарида математика, мусиқа ва фалсафа тўхрисида тригогеме тарихи баён этилган. Бундан ташқари Ал-Форобий “Ал- мусиқа ал- Кабир, мусиқага бағишланган катта китоб (Большая книга о музыке)” яратган. Унда у илк мусиқа назария жиҳатларини очиб бериб сўнг, инсонга таъсири, миямизга ва таънамизнинг физиолагик рухига бўлган боғлиқлигини очиб берган. Бу китобни кўплаб инсонлар таҳлил қилишган ва тажрибалар олиб боришган. Аммо кўпчилик тушуна олмаган, негаки Форобий ўз даврининг етук мусиқанависи ва инсон руҳияти билан ишлаган шахсдир. Унинг саройда инсонларни мусиқаси орқали йиғлатиб сўнг кулдира олган буюк созчи ҳам эди. Албатта мусиқа бу шундай тушунчаки эшитишни ўзидаёқ севиш ҳам, ёмон кўриш ҳам, ҳатто ғазабланиш мумкин бўлган инъом.

Хоразмда “Маъмун” академиясини бошқарган Абу Наср ибн Ироқ – 1034 йилда вафот этган. Йирик математик ва астроном. Бу олим Берунийнинг устози эди. Улар кўплаб математикларнинг устози ҳисобланади. Хусусан:Ал- Коший, Али Қушчи XIV- XV асрлар бу олим Улуғбекнинг шогирди эди. Буюк олим Платон энциклопедист илмни ҳар соҳадан билувчи киши, эрамиздан олдин яшаб ўтган. Ҳозирги биз билган карра жадвали асосчиси. *Сукрот, Аристотель, Авиценна, Архимед, Ньютон, Эйнштейн, Эвклид* санаб саноғига етолмайдиган риёзиёт илмининг вакиллари бизга фанлар хазинасини қолдирган. Албатта санъатнинг бўлаги ҳисобланмиш мусиқа дунёси ўзида барча фанларни жамлаган десак муболаға бўлмайди. Хусусан:

Математика- нисбийлик, санок тўрисида илм бериб усулга тўғри ушлашни

ўргатади.

Геометри- мусиқий шаклларни бир биридан ажрата олишда ёрдам беради.

Физика- хар бир музикий ходиса бу физика хисобланади.

Тарих- музика тарихи ва маданиятини асрлар давомида шаклланиб келганлиги хақида дарак беради.

Одам анатомияси- тана аъзосига бўлган таъсир кучини очиб беради.

Ундан ташқари *психология, одобнома(тарбия), жисмоний тарбия, технология* фандари бунга яққол мисол бўлаолади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Tourayevich, Y. J., & Uktamovna, M. D. (2022). METHODS OF DEVELOPING STUDENT VOCAL DYNAMIC SENSE IN MUSIC CULTURE CLASSES. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.5 Pedagogical sciences).
2. Turaevich, Y. J. (2022). The Polishing of Music in Central Asia for Centuries. Open Access Repository, 8(05), 66-69.
3. Turaevich, Y. J., & Botirovna, K. M. (2022). Creativity in the development of music and pedagogical activity in higher education. Thematics Journal of Arts and Culture, 6(1).

4. Turayevich, Y. J. Music Therapy. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 3(3), 128-131
5. Абу Али ибн Сино “Канон врачебной науки”. IV том
6. Абу Наср-Форобий “большая книга о музыке”мак.
7. Gaybulloyevich N. F., Karimovna N. N., Abdukarim o'g'li S. A. UZLUKSIZ TA'LIMDA O'ZBEK XALQ QO'SHIQLARINING TUTGAN ORNI VA TARBIYAVIY ANAMIYATI //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 59-62.
8. Нуруллаев Ф. Г. Содержание обучения бухарским народным песням в музыкальном образовании //Academy. – 2021. – №. 3 (66). – С. 48-50.
9. Нуруллаев Ф. Г. Композиционный и исполнительский процесс в музыке //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 576-581.
10. Нуруллаев Ф. Г. Импровизаторское творчество в хх веке по сфере музыке //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 582-587.
11. Нуруллаев Ф. Г. Музыкальный процесс в западной музыке //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 570-575.
12. Нуруллаев Ф. Г. Случайный выбор качественных характеристик материала по музыки или порядок его изложения в процессе создания музыки или исполнения опуса //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 588-593.
13. Нуруллаев Ф. Г. Значение Фольклёрной Музыки В Воспитание Детей //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – С. 189-193.
14. Рахмонова В. Р., Нуруллаев Ф. Г. Особенности использования современных компьютерных программ в организации профильных предметов по музыки //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 904-911.
15. Хабибуллоева Г. Х., Нуруллаев Ф. Г. МУЗЫКА КАК ОРУДИЯ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 60-65.
16. NURULLAYEV F. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ БУХАРСКИМ НАРОДНЫМ ПЕСНЯМ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 22. – №. 22.
17. NURULLAYEV F. Интерактивные уроки музыки по программы STEAM //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 20. – №. 20.

18. Шамсиев Ш. И. Формы организации музыкального общения //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-2 (99). – С. 71-74.
19. Шамсиев Ш. И., Солиев А. А. Основы хорового пения на уроках музыки //Проблемы науки. – 2021. – №. 1 (60). – С. 55-57.
20. Шамсиев Ш. И. Молодой специалист учитель музыки, как руководитель хорового коллектива в общеобразовательной школе //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 540-545.
21. Рахимов, Р. Н. (2021). В общих областях теории и гармонии музыки приёмы, методы и информационные технологии. *Science and education*, 2(11), 1032-1038.
22. Рахимов Р. Н. Музыка как наука для формирования личности и основа организации музыкального образования и воспитания //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1588-1593.
23. Рахимов Р. Н. О дидактических функциях сольфеджио при обучении теории музыки //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 776-781.
24. Рахимов Р. Н. Учебная мотивация у школьника, через пения в хоре //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1570-1575.